

DOI:

Комунікація як спосіб забезпечення прозорості дій влади на місцевому рівні

*Кудлай І. В., старший викладач кафедри міжнародних відносин та права
Державний університет «Одеська політехніка»*

Сучасна роль формуючих впливів в суспільній мережевій інфраструктурі спрямовані на: реалізацію права громадян на доступ до відкритої публічної інформації; доведення до громадськості об'єктивної та достовірної інформації про діяльність органів публічної влади, що зміцнює довіру до влади; налагодження взаємодії та постійного діалогу органів місцевого самоврядування з громадянами та інститутами громадянського суспільства, що сприятиме веденню постійного громадського контролю за діяльністю органів публічної влади, створенням єдиного інформаційного простору, удосконаленням системи публічного управління та оптимізацією структури публічного апарату та ін.

Однією з ключових ідей цифрової комунікації та електронного урядування загалом є підвищення рівня ефективності влади та вирішення проблем доступу громадян до публічних інформаційних ресурсів, що робить владу більш відкритою та прозорою по відношенню до суспільства.

Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення прозорості та відкритості дій органів місцевого самоврядування свідчить, що загальною тенденцією для всіх муніципальних утворень США та Канади є прямиий зв'язок з мешканцями територіальної громади. Тобто, забезпечено максимальне поширення та доступність інформації в зручній для споживача формі. При цьому використовуються всі можливі канали інформації, починаючи від усного спілкування й закінчуючи цифровою комунікацією.

До процесу інформування залучаються не лише посадові особи місцевого самоврядування, а й волонтери. Особливо це стосується започаткування проектів муніципального будівництва, прийняття бюджетів або перепланування території. Поширення інформації відбувається на різноманітних зборах, комітетах, опікунських радах, громадських та релігійних заходах тощо.

Також варто зазначити, що традиція прийняття рішень у відкритому режимі та під контролем громадськості для більшості розвинутих демократичних країн є нормою, а тому рівень довіри та громадської участі їх громадян є значно вищим, ніж в Україні.

Безперервний зв'язок місцевої адміністрації з мешканцями дозволяє активно залучати останніх до процесів управління відповідною територією, формувати в жителів громади відповідне «державницьке» мислення, постійно відстежувати хід та правильність виконання прийнятих рішень. А оскільки рівень легітимізації рішень прийнятих спільно з громадою є значно вищим, ніж при закритому режимі, хід їх впровадження зазвичай зустрічає схвалення з боку її мешканців.

Досліджуючи досвід США, кандидат наук з державного управління Я. Ф. Жовнірчик зазначає, що «найбільш розповсюджені форми участі територіальних спільнот у самоврядуванні (громадські слухання, письмові громадські відгуки (written public comments) на проекти та стратегії місцевого розвитку, участь жителів у радах директорів громадських агенцій, громадські комісії (citizenbased commissions), робочі групи (task forces), дорадчі комітети (advisory committees); громадських журі, громадські форуми, різні види опитувань мешканців, зустрічі жителів з посадовими особами місцевого самоврядування [1, с. 243].

Отже, з метою адаптації зарубіжного досвіду забезпечення прозорості дій органів місцевого самоврядування необхідно забезпечити максимальний доступ до інформації мешканцям територіальної громади; розширити та візуалізувати інформацію, розміщену на веб-сайтах органів місцевого самоврядування; змістити акценти наповнюваності відповідних сайтів з інформації загального змісту в бік економічної та фінансової; залучати громадян до обговорення стратегічних планів розвитку територіальної громади, попереднього обговорення проектів місцевих бюджетів, інвестиційних проектів тощо; запровадити методики оцінки якості надання муніципальних послуг та ін.

З метою підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування як чинника подальшого розвитку територіальних громад необхідно активізувати роботу в напрямках провадження нових форм цифрової комунікації на місцевому рівні, розробити та прийняти цифрові стратегії органів місцевого самоврядування, де передбачити застосування новітніх форм та методів комунікації з громадами (у т. ч. з використанням можливостей соціальних мереж).

За допомогою цифрової комунікації можливо максимально швидко як поширити інформацію серед мешканців територіальної громади, так і отримати зворотній зв'язок, визначити зацікавлені сторони, здійснити перевірку правильності управлінського рішення та ін.

Оскільки все вищеперераховане потребує від органів місцевого самоврядування якісних та високопрофесійних кадрів, варто змінити підходи до підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, у зв'язку з чим особливу увагу слід приділити змістовному наповненню навчальних планів.

Змінити підходи при підготовці посадових осіб місцевого самоврядування з застосування традиційних підходів формальної освіти, до використання можливостей неформальної та інформальної освіти.

З огляду на постійну зміну правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, що знаходяться в процесі реформування, звернути увагу на своєчасність донесення відповідної інформації до споживачів.

У зв'язку з відсутністю мотиваційного чинника при здійсненні підготовки та перепідготовки кадрів передбачити систему преференцій для осіб, що мають спеціальну освіту в галузі публічного управління.